

ПЕДАГОГЛАРДА КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МАЗМУНИ ВА МОҲИЯТИ

Ҳомидов Ҳусниддин Кўпайсинович

Бошланғич таълим назарияси кафедре мудири, Илмий раҳбар

Собирова Моҳинур Зафар қизи

Шахрисабз давлат педагогика институти магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13948780>

Аннотация: ушбу мақолада бўлажак педагогларда ижтимоий компетентликни шакллантириш юзасидан олиб борилаётган илмий тадқиқотлар шарҳи, компетентлик тушунчасининг мазмуни ва моҳияти баён этилган. Шунингдек, мақолада хорижий ва МДҲ мамлакатлари, чунончи республикамиз олимларининг компетентликни шакллантириш методикалари ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: компетентлик, педагогик компетентлик, ижтимоий компетентлик, қобилият, педагогик маҳорат.

Аннотация: В данной статье представлен обзор научных исследований, проводимых по вопросам формирования социальной компетентности у будущих педагогов, описывается содержание и сущность понятия компетентности. Также, в статье говорится о методах формирования компетентности учёных стран дальнего и ближнего зарубежья, например нашей республики.

Ключевые слова: компетентность, педагогическая компетентность, социальная компетентность, способности, педагогическое мастерство.

Annotation: This article provides general information about scientific research conducted on the formation of social competence in future teachers, and highlights the content and essence of the concept of competence. Also, The article talks about methods for improving the qualifications of scientists from countries far and near abroad, for example, our republic.

Key words: competence, pedagogical competence, social competence, abilities, pedagogical skills.

Бугунги шиддаткор замонда педагоглар давр билан ҳамнафас яшамоғи ва энг сўнгги янгилликларни ўз фаолияти жараёнида муваффақиятли қўллаш олиши лозим. Чунки, бугунги глобал таълим жараёни ўзига хос, ўзгарувчан ҳамда кўп қирралидир.

Хорижий тадқиқотчи олимлар S.N.Kerkhoffa, M.E.Cloudb [6], Ye.O.Modlo, S.O.Semerikov, P.P.Nechurpurenkolar [8] ўз ишланишларида компетентликни шахс асосий қобилиятларининг йиғиндиси ва педагогик жараёни ҳаракатга келтирувчи омил деб ҳисоблайдилар.

Шунингдек, МДҲ давлатларининг кўплаб олимлари, жумладан, А.В.Козырева [5], Э.Ф. Зеер [2] ва И.А. Зимняялар [3] изланишларида компетентликнинг мазмун-моҳияти очиб берилиши билан бирга, унинг турлари, шакллантириш йўллари баён қилинади.

Компетенция – бирон-бир нарсани яхши, самарали, кенг доирадаги контекстда юқори даражадаги ўзини ўзи бошқариш, ўзини акс эттириш, ўзини ўзи қадрлаш, вазиятлар ва атроф-муҳит динамикасига тезкор, эгилувчан ва мослашувчан муносабат билан бажариш қобилияти” [1;75-76].

В.И. Байденко фикрича, компетенция шахснинг турли вазиятлар ва атрофдаги воқеа-ҳодисаларга мослашувчанлик малакасига эгалигидир.

Э.Ф. Зеер эса компетентликни қўйидагича изоҳлайди: маълум бир соҳада муваффақиятли фаолият олиб бориш учун потенциални (билим, кўникма, тажриба, шахсий фазилатлар ва бошқаларни) амалга ошириш истаги ва қобилиятини (тайёрлигини) тавсифловчи шахснинг ажралмас хусусиятидир [3;6].

Ю.Г.Татур ёндашувича: компетентлик - шахснинг билим, кўникма ва малакаларини маълум бир фаолиятда қўллаш қобилиятидир, деб тушунтиради [10;19].

Демак, юқоридаги фикр ва мулоҳазаларни ўрганган ва таҳлил қилган ҳолда шуни таъкидлашимиз лозимки, компетенциянинг асоси билимдан иборатдир. Билим эгаллаш эса бўлажак ўқитувчиларнинг асосий вазифасидир.

Кейинги йилларда мамлакатимиз педагог олимлари томонидан ҳам педагогик компетентликни шакллантириш муаммосига бағишланган тадқиқот ишлари жадал суръатларда олиб борилмоқда. Бу борада Н. А. Муслимов, М.Х.Усмонбоева, М.Т. Мирсолиева, Н.Н. Каримоваларнинг илмий тадқиқот ишлари диққатга сазовор.

Чунончи, Н.А.Муслимов, М.Х.Усмонбоева, Д.М.Сайфуров, А.Б.Тўраевлар томонидан нашр этилган “Педагогик компетентлик ва креативлик асослари” номли ўқув-методик қўлланмасида “компетентлик” тушунчасига қўйидагича таъриф берилади: “Компетентлик” (ингл. “компетенсэ” – “қобилият”) – фаолиятда назарий билимлардан самарали фойдаланиш, юқори даражадаги касбий малака, маҳорат ва иқтидорни намоён эта олиши” – деб тилга олинади [9; 4-б.].

Шу билан бирга, компетентлик – шахснинг турли, тасодифий вазиятлар ва одатий жараёнларда ўзини бошқара олиши ҳамда шахснинг кишилар, жамоа билан мулоқотга киришиши, мураккаб вазиятлардан чиқиб кетишнинг самарали йўлини излаб топа билиши кабилардир.

Касбий компетентлик эса педагог томонидан касбий фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг эгалланиши ва уларни амалда юқори даражада қўллаш олиниши [9; 4-б.].

Таҳлиллар натежасида шуни таъкидлашимиз жоизки, педагогик компетенция учта таркибий қисмдан иборат. Булар:

Умуммаданий компетенция – барча халқлар учун бирдек аҳамият касб этадиган ахлоқий ва инсонпарварлик қадриятига оид қарашлар, ғоялар, тенденцияларга боғлиқ компетенциялар (ўзини ва бошқаларни ҳурмат қилиш, ватанпарварлик, эзгулик, садоқат, меҳр-оқибат, дўстлик кабилар. Масалан, таълим олувчилар ва уларнинг ота-оналари, педагогик жамоага, бошқа миллат вакилларига нисбатан шакланган маданий муносабатлар).

Касбий компетенция – педагогнинг ўз фаолиятига оид педагогик муаммоларни мустақил ҳал қила олиши, мураккаб вазиятлардан тез ва осон чиқиб кетиши, педагогик фаолиятда ўқитиш ва тарбиялашнинг самарали йўллари қўллаш олиши ҳамда педагогик фаолият билан боғлиқ масалаларга ижодий ёндошиши, кретивлигидир.

Ижтимоий компетенция – педагогнинг жамият ҳаётидаги фаоллиги, шахс сифатида давлат ва жамият талабларини бажариши, давлат рамзлари орқали ўқувчиларда миллий ғурур туйғусини шакллантириши ва бошқаларни назарда тутати.

Хулоса сифатида шуни таъкидлашимиз жоизки, педагогларни компетенциялардан айро ҳолда тасаввур қилиш асло мумкин эмас. Шу боисдан педагог кадрлар тайёрлайдиган

олий таълим муассасалари зиммасига – ҳар томонлама компетентлиги ривожланган кадрларни тарбиялашдек масъулиятли вазефа юкланади.

References:

1. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования гос впо нового поколения. Методическое пособие.–Москва: 2006. – 158 с.
2. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к образованию // Педагогика. – Москва: 2005. – № 3. 27-40 с.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.–20 с.
4. Каримова Н.Н. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини ривожлантириш: пед. бўй. фал. док. (Phd) дисс... . –Тошкент: 2017. – 135 б.
5. Козырева В.А., Радионовой Н.Ф. Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная // Монография. – СПб.; Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2004. – 392 с.
6. Kerkhoffa S. N., Cloudb M. E., Equipping teachers with globally competent practices: A mixed methods study on integrating global competence and teacher education, International Journal of Educational Research, (2020) й. 103 р.
7. Мирсолиева М.Т. Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг касбий компетентлигини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш: пед. фан. докт... дисс. –Т.: 2008. – 235 б.
8. Modlo Ye.O., Semerikov, S.O., Nechypurenko, P.P., Bondarevskiy, S.L., Bondarevska, O.M., Tolmachev, S.T.: The use of mobile Internet devices in the formation of ICT component of bachelors in electromechanics competency in modeling of technical objects. In: CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org) (2019, in press).
9. Муслимов Н., Усмонбоева М., Сайфуров Д., Тўраев А. Педагогик компетентлик ва креативлик. –Т.: 2015. – 120 б.
10. Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании стандартов высшего профессионального образования: Материалы ко второму заседанию методологического семинара. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 19 с.
11. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.
12. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." Сервис" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." Berlin Studies Transnational Journal

of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences (2022).

15. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.

16. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.

17. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.

18. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Institut, 2022.

19. Қодиров, Ф. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ". Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.

20. Qodirov, F. "OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS". MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.

21. Қодиров, Ф. "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари". «O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI» àà «AGRO ILM», 2022.

22. Қодиров, Ф. "ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ". ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.

23. Qodirov, F. "Қашқадарё худуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар". "O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnal, 2022.

24. ҚОДИРОВ, Ф. "Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш". ИЈТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.

25. Qodirov, F. "QR-KOD TEXNOLOGIYASI ASOSIDA ELEKTRON KUTUBXONA TIZIMINI DASTURIY VA APPARAT TAMINOTINI YARATISH". MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2021.